

中国非物质文化遗产保护分析

Analysis of the Protection of China's Intangible Cultural Heritage

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14170268>

普隆金娜·奥莉娅

PRONKINA OLGA

1、摘要：由于悠久的历史发展，中国民间创造了独特的文化遗产，其中包括重要的非物质文化遗产，它也是中国人民历史遗产和世界文化遗产的重要组成部分。随着经济的发展和社会的变化，中国人民的生活方式逐渐走向现代化，许多非物质文化遗产逐渐淡出人们的视野，因此保护非物质文化遗产迫在眉睫。为实现非遗保护，中华人民共和国政府自二十世纪以来初步重视保护本国的非物质文化遗产，开始健全建设非遗文化保护体系，在后续保护工作中制定了一系列保护非物质文化遗产的相关法律规定，同时宣传中国优秀传统文化，弘扬非物质文化遗产。本文文章主要研究中国非物质文化遗产概况，包括对国家级和联合国教科文组织非物质文化遗产名录进行介绍；中国非物质文化遗产保护措施，包括对文化遗产的研究、保护、宣传和传承。

论文提纲：

1、中国非物质文化遗产保护措施

1.1 非遗文化保护工作的主要阶段

1.2 《中华人民共和国非物质文化遗产法》介绍

2、中国非物质文化遗产概况

2.1 联合国教科文组织认定的中国非物质文化遗产

2.2 国家级重要非物质文化遗产